

УДК 341.9

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИКС

©*Кудрявцева Л. В.*, канд. юрид. наук, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, *larisa-k75@mail.ru*

©*Попова П. Е.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, *armalisis@mail.ru*

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BRICS COUNTRY COOPERATION

©*Kudryavtseva L., J.D.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, *larisa-k75@mail.ru*

©*Popova P.*, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, *armalisis@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития БРИКС как организации, имеющей важное значение для налаживания международного сотрудничества развивающихся государств. Для подробного изучения направлений сотрудничества стран исследуется история и предпосылки возникновения организации, проводится обзор имеющихся международных правовых актов, касающихся сотрудничества стран–участниц БРИКС, анализируется текущее состояние экономико–политических отношений между государствами и достигнутые результаты. В заключение предлагаются актуальные на данный момент способы и меры по совершенствованию сотрудничества государств в рамках данной организации для наиболее эффективного достижения общих целей.

Abstract. The article discusses the main problems and prospects for the development of BRICS as an organization that is important for fostering international cooperation of developing countries. For a detailed study of areas of cooperation Starn examines the history and background of the organization, reviews existing international legal acts relating to the cooperation of the BRICS member countries, analyzes the current state of economic and political relations between states and the results achieved. In conclusion, it offers topical methods and measures to improve the cooperation of states within the framework of this organization in order to most effectively achieve common goals.

Ключевые слова: международное сотрудничество, развивающиеся страны, БРИКС, внешняя политика, Новый банк развития, мировая система, экономическое развитие, глобальная экономика, политическое взаимодействие, экономический кризис.

Keywords: international cooperation, developing countries, BRICS, foreign policy, New Development Bank, world system, economic development, global economy, political interaction, economic crisis.

Организация БРИКС (Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика) берет свое начало 20 сентября 2006 г, когда по предложению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоялась первая Министерская встреча в формате БРИК (в составе, не включающем в себя ЮАР) в рамках сессии Генеральной

Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ней приняли участие министры иностранных дел России, Бразилии, Китая и министр обороны Индии, которые выразили заинтересованность в расширении многостороннего сотрудничества между государствами [3].

По инициативе российской стороны 16 мая 2008 г в городе Екатеринбурге состоялась встреча министров иностранных дел БРИК, итогом которой стало совместное коммюнике, отразившее позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития. 16 июня 2009 г лидеры БРИК приняли совместное заявление, в котором, по сути, был выработан общий подход и применяемые государствами методы для выхода из глобального финансового и экономического кризиса 2008 г. На третьем саммите произошло расширение БРИК(С) — к группировке присоединилась Южно-Африканская Республика, что увеличило возможности экономического потенциала всех стран-членов.

Ключевой задачей организации с момента ее создания и до настоящего времени является продвижение сотрудничества между государствами-участниками, призванное стать противовесом влиянию стран Запада на развивающиеся экономики государств-членов. Для ее реализации странами БРИКС ведется работа, строящаяся на основе планов действий, принятых на ежегодных саммитах, начиная с 2010 г [3].

Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного права, а также следующих принципов, которые были согласованы странами-членами на саммите 2011 г: открытость, прагматизм, солидарность, внеблоковый характер и нейтральность по отношению к третьим сторонам [3].

Страны БРИКС также являются членами различных региональных объединений. Российская Федерация — член Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. Россия и Китай являются членами Шанхайской организации сотрудничества и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Бразилия — член Союза южноамериканских наций, МЕРКОСУР и Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Южно-Африканская Республика является членом Африканского союза и сообщества развития Юга Африки. Индия является членом Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии. Указанные внешнеполитические связи являются подтверждением открытости стран-участниц и их независимости в международной политике.

Значительная численность населения, наличие богатых природных ресурсов формируют основу влияния БРИКС на международной арене. В 2013 г на эти государства приходилось около 27% мирового ВВП (по паритету покупательной способности их национальных валют). Общая численность населения стран БРИКС составляет около 3 миллиардов человек (40% от всего мирового населения), пять стран занимают почти 30% пространства планеты.

На сегодняшний день страны группы БРИКС являются одними из самых быстрорастущих экономик мира, на них приходится около 20% мировой торговли, 40% производства пшеницы, 50% производства свинины, около 30% производства мяса птицы и говядины, 30% пахотных земель. Россия обеспечивает страны-участниц не только сырьевыми ресурсами, но и активно задействует свой агропромышленный комплекс, что создает альтернативную ветвь для развития экономики [5].

Важным шагом к укреплению экономико-политических связей стало принятие в ходе VII саммита в 2015 г ряда международных актов. Так, лидеры БРИКС подписали Уфимскую декларацию, Уфимский план действий и стратегию экономического партнерства БРИКС, чем подтвердили стратегический характер партнерства стран БРИКС и определили направления

долгосрочного сотрудничества. В рамках саммита были подписаны Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного веб-сайта Совета БРИКС и Соглашение между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в области культуры [2].

На сегодняшний день страны имеют целый ряд новых сфер для сотрудничества – в сфере молодежной политики, миграции, промышленности, энергетики, охраны окружающей среды, вопросах сохранения мира борьбы с инфекционными заболеваниями и ряде других. Россия также представила дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС до 2020 года, которая на данном этапе включает в себя более 60 предложений о сотрудничестве от российских компаний [3].

Следует отметить, что экономический потенциал стран БРИКС, растущий даже на фоне назревающего экономического кризиса и введения ограничительных мер странами, не входящими в состав БРИКС, в отношении некоторых стран-участниц организации (России, Китая), позволяет определить их в качестве одной из главных движущих сил развития глобальной экономики. Для России указанная организация, в условиях внешнего ограничения экономической деятельности, представляет собой альтернативную, наиболее удобную площадку для реализации внешнеторговых и внешнеполитических интересов.

В настоящее время организация продолжает свою деятельность, однако она столкнулась с целым рядом проблем, в числе которых ускоряющаяся инфляция, вызванная, главным образом, назревающим экономическим кризисом, а также ростом цен на продовольственные и сырьевые товары.

Ранее произошедший мировой финансовый кризис в неравной степени отразился на экономиках стран: наибольшему негативному влиянию подверглась экономика России, в то время как Китай оказался подвержен воздействию кризиса меньше всего. Соответственно, последствия кризиса могут привести к дальнейшему усилению дифференциации экономических показателей стран БРИКС, что может негативно отразиться на сотрудничестве стран [1].

Принимая во внимание поставленную перед организацией цель – межгосударственное сотрудничество — в настоящее время наиболее востребованной задачей для организации является выработка единых направлений для взаимодействия стран, что позволит сохранить единые темпы роста экономик. Для их определения странам-участницам необходимо разрешить целый ряд ключевых проблем:

1) неоднородность: между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР существует множество различий не только экономического, но также политического и культурного характера;

2) различия в финансовых системах: финансовые системы Китая и Индии более закрытые, чем у России, Бразилии и ЮАР, что затрудняет выработку единого подхода в экономической деятельности;

3) географический фактор: отдаленность стран, расположенных на трех разных континентах, создает непреодолимые трудности в области логистики и может серьезно усложнить процесс торговли между странами;

4) политические стремления: страны-участницы объединения имеют различные взгляды на дальнейшее формирование мировой системы и в ряде вопросов члены БРИКС являются стратегическими конкурентами.

Конечно, некоторые из указанных проблем являются неустраняемыми по объективным причинам, однако для достижения эффективного сотрудничества странам следует предпринимать попытку к их преодолению.

От государств требуется обращать внимание не только экономические проблемы, возникающие в процессе развития государств, но и решать вопросы выработки единой позиции в определении направлении развития организации.

Для разрешения сложившейся ситуации можно определить некоторые международно-правовые и иные инструменты, которые помогут в продвижении дальнейшего сотрудничества.

Например, учитывая, что принятые во время дискуссий между государствами решения не носят обязательного характера (являются по сути декларативными) полагаем, что в целях достижения положительного эффекта от принятых договоренностей государствам, берущим на себя какие-либо обязательства, необходимо заключать между собой международные договоры или осуществлять имплементацию принятых решений в экономические планы национальных систем государств в виде предполагаемых перспектив развития.

В целях преодоления возникающих разногласий и определения единых перспективных направлении развития полагаем необходимым сформировать постоянно действующий исполнительный орган, который сможет в процессе реализации достигнутых соглашений координировать работу стран-участниц по указанным в них направлениям.

Трудности, связанные с географическим положением могут быть сведены к минимуму посредством развития транспортной инфраструктуры, налаживанием систем межгосударственного перемещения грузов и ресурсов, а также облегчением таможенных правил.

Продвижение собственных политических интересов и взглядов для каждой страны является первоочередной задачей на международной арене, но в рамках стратегического экономического партнерства они не должны влиять на принимаемые решения и использоваться как фактор влияния или давления. Сотрудничество должно осуществляться в отрыве от политики, насколько это возможно.

Таким образом, можно утверждать, что множество различий, существующих между странами БРИКС, делают процесс выработки единого общего решения или выступление с общей позицией крайне непростой задачей. Однако следует учитывать, что помимо наличия проблем в налаживании взаимоотношений и выработке единой стратегии дальнейшего взаимодействия, для стран БРИКС есть также множество факторов сплочения [4].

Все страны БРИКС заинтересованы в укреплении и расширении взаимного сотрудничества, и выражают готовность прилагать совместные усилия в достижении поставленных целей. На данный момент очень важно, чтобы страны перешли от планирования к реальным действиям, начали воплощать свои планы. Если им удастся это сделать, то БРИКС обретет все шансы на дальнейшее успешное существование.

Потенциал организации способен не только улучшить экономическую обстановку в странах, но и изменить расстановку сил в мире, значительно ослабить влияние США и Западных стран на экономики всех развивающихся государств, создать действенный противовес, поставив в приоритет свои интересы [4].

Укрепление данного союза в перспективе позволит преодолеть различие в уровне экономического развития, проблемы в области политических и идеологических принципов, влекущие за собой несовпадение интересов по ряду вопросов, а также различия в финансовых системах рассматриваемых стран, структурах их экономик и приоритетах развития внешнеэкономических и внешнеполитических отношений.

История организации показала значительный прогресс во взаимодействии стран и их предопределяющее желание развивать дальнейшую кооперацию. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика занимают значимые места на международной

арене, а объединение усилий и дальнейшее сотрудничество предоставят им шанс занять одну из главенствующих позиций в международной системе.

Список литературы:

1. Гришин О. Е., Духарева А. С. Россия и БРИКС: некоторые тенденции и перспективы развития // Проблемы постсоветского пространства. 2017. 4(1). С. 41-48.
2. Диких Г., Мяло Е. БРИКС: Становление многополярности мира к 2050 году. Новые угрозы и возможности // Информационно-аналитический портал «Геополитика». 2012. Режим доступа: <https://goo.gl/mqYJGC>. (дата обращения 11.11.2018).
3. Официальный сайт БРИКС. Режим доступа: <https://goo.gl/Sfguia>. (дата обращения 11.11.2018).
4. Ямилова К. Г. проблемы и перспективы развития БРИКС в условиях глобального экономического развития. Режим доступа: <https://goo.gl/GyVkYB> (дата обращения 11.11.2018).
5. The World Bank. Режим доступа: <https://goo.gl/yaNuph> (дата обращения 11.11.2018).

References:

1. Grishin, O. E., & Dukhareva, A. S. (2017). Rossiya i BRIKS: nekotorye tendentsii i perspektivy razvitiya. Problemy postsovetskogo prostranstva, 4(1). 41-48.
2. Dikikh, G., & Myalo, E. (2012). BRIKS: Stanovlenie mnogopolyarnosti mira k 2050 godu. Novye ugrozy i vozmozhnosti. Informatsionno-analiticheskii portal «Geopolitika». Rezhim dostupa: <https://goo.gl/mqYJGC>. (data obrashcheniya 11.11.2018).
3. Ofitsial'nyi sait BRIKS. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/Sfguia>. (data obrashcheniya 11.11.2018).
4. Yamilova K. G. problemy i perspektivy razvitiya BRIKS v usloviyakh global'nogo ekonomicheskogo razvitiya. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/GyVkYB> (data obrashcheniya 11.11.2018).
5. The World Bank. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/yaNuph> (data obrashcheniya 11.11.2018).

*Работа поступила
в редакцию 15.12.2018 г.*

*Принята к публикации
18.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцева Л. В., Попова П. Е. Проблемы и перспективы развития сотрудничества стран БРИКС // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 327-331. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-23> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Kudryavtseva, L., & Popova, P. (2019). Problems and prospects of development of the BRICS country cooperation. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 327-331. (in Russian).